

ОСОБЕННОСТИ УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

Кошбахтиев Ильдар

д.п.н., профессор.
Oriental University.

Исмагилов Дамир

PhD, доцент.

RENAISSANCE UNIVERSITY OF EDUCATION, Tashkent, Uzbekistan.

Абдураимов Азамат

мастер спорта международного класса

Первый вице – президент ассоциации футбола города Ташкента.

doni-joni@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14366198>

Ключевые слова: ветераны спорта, здоровье, тренировка.

FEATURES OF DETERIORATION IN THE HEALTH OF SPORTS VETERANS

Key words: sport veterans, health, training.

Введение. С уходом на пенсию человек способен к активному общественно полезному труду в самых разных отраслях народного хозяйства. Современная медицина рекомендует ветераном спорта продолжать заниматься различными видами двигательной активности (спортом). Работающий человек встаёт в одно и то же время, идёт на работу.

Там находится среди людей и занимается работой. Это помогает переключить внимание с собственной особы на общественные интересы. Когда же он уходит на пенсию, ежедневный распорядок дня его меняется и часто плохо отражается на самочувствии.

Многие чувствовавшие себя здоровыми и жизнерадостными, когда они работали после ухода на пенсию начинают чахнуть. Они теряют контакт с миром и замыкаются в себе. Мелкие болячки, на которые они раньше не обращали внимание, теперь становятся смыслом их жизни. Это приводит к ослаблению организма, снижению интеллекта и быстрому преждевременному старению. Старость хороша своим покоем, но этот покой не должен быть пассивным его можно заменить занятиями многофункционального тренинга или каким – либо видом спорта.

Различные вопросы активного долголетия человека постоянно находятся под пристальным вниманием учёных и практиков. Старение – это сложный биологический процесс, начинающийся за долго до старости и обусловлен глубокими морфологическими, функциональными и биохимическими преобразованиями. Происходит возрастное снижение двигательных возможностей и биологических функций.

Конец 2000 года ознаменовался бурным развитием спорта ветеранов наполненный практический опыт соревнований спорта ветеранов по футболу несомненно особое внимание специалистов к теоретико – методическому- медицинскому обоснованию.

Понятие «спорт ветеранов», «ветеранский спорт», «спортсмен-ветеран» связан с двумя аспектами:

- 1) возрастной аспект;
- 2) квалификационный аспект.

В отношении первого аспекта следует сказать, что ориентироваться можно на следующие возрастные группы: второй зрелый (35 – 60 лет) и пожилой (60 – 74 года). Так соревнования ветеранов Республики Узбекистан по футболу проводятся по следующим возрастным группам: А – 35-40 лет, В – 41-49 лет, С – 50 – 59 лет, старше 61 года.

Что касается второго аспекта, ветеран – это прежде всего опытный и заслуженный спортсмен, добившийся высоких результатов как спортсмен или тренер.

Известно, как правило представители старших возрастных групп меньше двигаются.

У большинства ветеранов, как показывают научные исследования, что значение тренированности для сохранения работоспособности и здоровья, тем существеннее, чем больше требований предъявляет повседневная деятельность к умственным способностям, функциональным и психологическим качествам ветерана.

Специалисты [1] утверждают, что активные занятия почти в любом возрасте повышают жизненный тонус организма, противодействует различного рода заболеваниям, особенно сердечно – сосудистым и простудным люди зрелого возраста, систематически занимающиеся физической культурой, в 2 – 3 раза реже болеют и по физической подготовленности и состояния здоровья приравниваются лицам на 10-15 лет моложе себя.

В то же время, проведение физической подготовки без учёта возрастных особенностей может нанести вред здоровью. Поэтому разработка и внедрение научно – обоснованных методических рекомендаций позволяет в какой-то мере повысить качество занятий по физической подготовке, что в свою очередь улучшит состояния здоровья.

Актуальность данного раздела обусловлена недостатком учебно – методической литературы надлежащего качества, посвящённых вопросам общефизической подготовки различных возрастных групп, с учётом возрастных особенностей. Величина физических нагрузок регулируется на занятиях по ЧСС и зависит от возраста и физической подготовленности занимающегося.

Для ветеранов футбола продолжительность подготовительной части занятия увеличивается до 15 минут, а заключительной до 10 минут. В процессе занятий ограничивается применение упражнений, требующих больших усилий и статистических напряжений с разными наклонами, а также вызывающих задержку дыхания. Содержания тренировки составляют упражнения на тренажёрах, гантелями, бег, спортивные игры (мини-футбол, волейбол, гандбол).

Комплекс упражнений, входящих в содержание многофункционального тренинга для улучшения здоровья ветеранов спорта

Известно, что значимые группы мышц определяющие нормальную жизнедеятельность человека, должны иметь хорошее развитие. Такими мышечными группами, требующая особого внимания и специального физического воздействия являются: разгибатели позвоночного столба, сгибатели ног, разгибатели рук, большая грудная мышца. Обязательной предпосылкой к развитию перечисленных качеств групп мышц является предварительное укрепление мышц живота и поясничной области.

Следовательно, в содержание многофункционального тренинга должны быть включены упражнения, воздействующим на вышеуказанные мышечные группы. Кроме того, упражнения должны быть многосуставными тотального характера то – есть данные физические упражнения задействуют от 70 до 85% мышц человека (развивают физические качества, кардио – респираторную систему, совершенствуют общеприкладные двигательные навыки).

Основу многофункционального тренинга составляют тренировочные упражнения, состоящие из серий из 2 – 5 упражнений. С повышением уровня физической подготовленности, в содержание тренинга вводятся упражнения с внешними отягощениями (гири, гантели, мешки с песком) включать упражнения с собственным весом: приседания, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, упражнения на мышцы живота.

Методика тренировок по комплексу ОФП для ветеранов спорта: с начала выполняется комплекс из трёх упражнений: подтягивание (раз), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (4-5 раз), приседание (10 раз) за 10 минут по мере улучшения физической подготовленности продолжительность увеличивается до 20 минут.

Далее Комплекс №1 состоящий из пяти серий упражнений. Одна серия комплекса: 10 раз – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: 10 раз переход из положения упор лёжа в упор присев и обратно. Время - 4 минуты.

Комплекс №2 развивающий силу и силовую выносливость (состоящий из трёх упражнений). Этот комплекс рекомендуется 2 раза в неделю. 5-10 раз подтягивание на перекладине, 5-10 раз сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 5-10 раз бурли принять упор присев, упор лёжа, отжиматься в упоре лёжа, упор присев, выпрыгнуть вверх с одновременным хлопком рук над головой. Выполнение комплексов позволяет за 4 месяца, улучшить силовые показатели на 25 – 30%, результаты в челночном беге 10x10м на 2,8-3,0% от исходного уровня.

Выводы. Таким образом можно констатировать, что спорт ветеранов, представляет собой достаточно сложную схему подготовки. Важно изучить образ жизни, социальную адаптацию ветеранов спорта. Наиболее острыми проблемами ветеранов – футболистов, продолжающих тренироваться и выступающих на соревнованиях, являются сохранение и укрепление здоровья подготовка к соревнованиям.

Принцип первичности соревнований, главенствующий в спорте высших достижений в ветеранском спорте кардинально видоизменяется, на первый план выходит тренировочный процесс, физкультурно – оздоровительные, спортивные занятия, а соревновательная деятельность отходит на второй план.

Литература.

1. Т.Е.Слепцова, Л.В.Капилевич. Варианты построения тренировочного процесса силовой направленности для мужчин зрелого возраста с учётом мотивации // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 353. С. 178-181.